

QORAQALPOQ TILIDA EVFEMIZMLARNING GENDER ASOSIDA QÓLLANILISHI

Babaniyazova Nursulw Konisbayevna,
Ájiniyoz nomidagi NDPI tayanch doktoranti
babaniyazovanursulw500@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20376863>

Annotatsiya. Maqolada evfemizmlarning gender asosida qo‘llanilishi sotsiolingvistik va pragmatik nuqtai nazardan tahlil qilinib, erkak va ayollar nutqida evfemizmlarning qo‘llanishidagi farqlar, ularning jamiyatdagi gender rollari, odob-axloq me‘yorlari hamda kommunikativ strategiyalar bilan bog‘liqligi yoritilgan. Tadqiqotda Robin Lakoff, Janet Holmes, Deborah Tannen, Zlixa Rzamuratova, Ayjamal Matjanova va Anvar Omonturdiyevlarning ilmiy qarashlari asosida qoraqalpoq tilidagi genderga xos evfemizmlar misollar orqali tahlil qilinib, qoraqalpoq tilida evfemizmlarning gender stereotiplari, milliy urf-odatlar va nutq madaniyati bilan uzviy bog‘liqligi ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: evfemizm, gender, pragmatika, sotsiolingvistika, qoraqalpoq tili, nutq madaniyati, gender stereotipi, odoblilik.

Annotation. The article analyzes the gender-based use of euphemisms from sociolinguistic and pragmatic perspectives, highlighting the differences in the use of euphemisms in male and female speech, as well as their connection with gender roles, moral norms, and communicative strategies in society. Based on the scientific views of Robin Lakoff, Janet Holmes, Deborah Tannen, Zlixa Rzamuratova, Ayjamal Matjanova, and Anvar Omonturdiyev, gender-specific euphemisms in the Karakalpak language are examined through examples, and the close relationship of euphemisms with gender stereotypes, national traditions, and speech culture in the Karakalpak language is demonstrated.

Keywords: euphemism, gender, pragmatics, sociolinguistics, Karakalpak language, speech culture, gender stereotype, politeness.

Аннотация. В статье анализируется употребление эвфемизмов с гендерной точки зрения в социолингвистическом и прагматическом аспектах, раскрываются различия в использовании эвфемизмов в мужской и женской речи, а также их связь с гендерными ролями, нормами морали и коммуникативными стратегиями общества. На основе научных взглядов Робин Лакофф, Джанет Холмс, Деборы Таннен, Злихи Рзамуратовой, Айжамал Матжановой и Анвара Омонтурдиева на примерах рассматриваются гендерно обусловленные эвфемизмы каракалпакского языка, а также показывается тесная связь эвфемизмов с гендерными стереотипами, национальными традициями и культурой речи в каракалпакском языке.

Ключевые слова: эвфемизм, гендер, прагматика, социолингвистика, каракалпакский язык, культура речи, гендерный стереотип, вежливость.

Evfemizmlarning gender asosida qo‘llanilishi tilshunoslikda sotsiolingvistik va pragmatik nuqtai nazardan jamiyatdagi genderlarning rollari va ijtimoiy me‘yorlari bilan bog‘liq holda foydalaniladi. Jamiyatda erkaklar va ayollarning roli, ularning nutqdagi xatti-harakatlari bir-biridan farq qilganligi sababli, evfemizmlardan foydalanishda turli ijtimoiy me‘yorlarga asoslanadi va farqlar kuzatiladi. Pragmatik nuqtai nazardan evfemizmlar kommunikativ maqsadda qo‘llanilganda so‘zlovchi so‘zlovchining emotsional holatini hisobga olib, noqulay tushunchalarni yumshoq shaklda ifodalaydi. Gender omili bu yerda muhim, masalan, ayollar nutqida emotsional ta‘sir ustunlik qilish, o‘zlarining his-tuyg‘ularini erkin tarzda ifodalash mumkin va muloqotda muloyim munosabatni saqlashga harakat qiladi, erkaklar esa, ko‘pincha, emotsiyaga berilmay o‘zlarini barqaror tuta oladilar va muloqotda erkin bo‘lishga harakat qiladilar. Erkaklar va ayollar tilining xususiyatlari bo‘yicha juda ko‘p sonli tadqiqotlar olib borilgan bo‘lib, tilshunos Robin Lakoff o‘zining "Til va ayollarning maqomi" kitobida gender tadqiqotlariga bag‘ishlab, tilshunoslikda yangi yo‘nalishga asos soldi.[2]

Ushbu asar orqali R.Lakoff ayollar tilida evfemizmlarning ko'p qo'llanilishini, muloqot jarayonida to'g'ridan-to'g'ri bo'lmagan, yumshatuvchi so'zlar, kuchsizlantiruvchi modallar va so'roq gaplardan foydalanilishini aniqlash orqali ularning gender xususiyatlarini ajratib ko'rsatdi. U evfemizmlarga alohida e'tibor berib, ayollar tilida tabu mavzular: o'lim, tana, fiziologik holatlar, jinsiy masalalarda ko'proq yumshoq so'zlar bilan berilishi orqali ayol-qizlarning jamiyatda axloq-odob me'yorlariga qattiqroq bo'ysunishini ko'rsatdi va evfemizmlarni gender me'yorning tildagi ifodasi ekanligini isbotladi. J.Xolms gender va evfemizmi politeness nazariyasi bilan bog'lab, ayollar tilida pozitiv va negativ odoblilik strategiyalari ko'proq qo'llanilishini ko'rsatadi.[1] Masalan, Qoraqalpoq tilida ayollar "qari" so'zi orniga "*jasi ulkenirek*," "*semiz*" so'zining orniga "*tolig'raq*" deb foydalanadi va bu jamiyatda ayollardan muloyimlikning ko'proq kutilishini anglatadi. Uning sotsiolingvistik tadqiqotlarida evfemizmi kasbiy, yosh, mavqe bilan bir qatorda genderga bog'liq o'zgarib turishini ko'rsatadi. Masalan, rasmiy ish o'rtasida ayol rahbarlar evfemizmlarni salbiy holatni yumshatish uchun ko'proq qo'llaydi. D. Tannen erkaklar va ayollar o'rtasidagi gender farqlarni so'zlashda evfemizmlarning qo'llanishiga qarab: ayollarning muloqotda munosabatni saqlash va kelishuvni mustahkamlash maqsadida so'zlashishini, erkaklar esa axborot berish va ustunlikni ko'rsatish maqsadida so'zlashishga moyil ekanligini ko'rsatdi. Masalan: Ayollar to'g'ridan-to'g'ri "*ol jumustan ketti*" deyishning orniga "*ol basqa imkaniyat izlep jur*" deb qollansa, erkaklar bu holatda kopincha to'g'ri "jumustan bosatildi" deb aytishni maqul korishadi.[6] D. Tannen evfemizmi genderli kommunikativ strategiya deb tushuntirgan bo'lsa, J. Xolms uni ijtimoiy me'yor bilan bog'ladi. Ikki olimning tadqiqotlari evfemizmlarni gender xususiyatni, jamiyatdagi rol bilan muloqot madaniyatini namoyon etuvchi til birliklari sifatida tushunishga imkon berdi. Yuqorida keltirilgan olimlarning tadqiqotlaridagi evfemizmlarni qo'llashdagi gender xususiyatlarni qoraqalpoq tilidagi erkak va ayol kishilarning tilidagi gender farqlarini yaqqol ko'rish mumkin. Masalan, qoraqalpoq tilida ayollar "*oldi*" deb aytish orniga, *dunyadan otti, omirden otti, pani dunyadan ketti, bul dunyani taslap ketti, Allani raxmetine ketti, haq dunyasina ketti, omirden kóz jumdi* kabi evfemizmlarni qollanadi. Bu evfemizmlar Lakoff aytganidek yumshatish strategiyasi bolib, qayg'uli holatda his-tuyguga tasir etishni kamaytirish, muloqatda odobni saqlash uchun qollaniladi. Erkaklar muloqatida bolsa koproq qaza boldi, ajal jetti, jan tapsirdi, qaytis boldi, omiri tamamlandi kabi evfemizlardan foydalaniladi. Bu D. Tannen aytgan xabarni bevosita yetkazish usuliga yaqin keladi. J. Holms ko'rsatganidek, qoraqalpoq tilida ham ayollar tilida evfemizmlar orqali pozitiv va negativ odoblilik ko'proq saqlanadi, erkaklar nutqida esa ko'pincha to'g'ridan-to'g'ri va xabarni birdan yetkazishga moyil. Bu holat ijtimoiy gender rollarining tildagi aniq ko'rinishi bo'lib, qoraqalpoq tilida erkak va ayollar tilidagi "qartaygan", "qari" so'zining o'rniga qo'llaniladigan evfemizmlarni ko'rib chiqamiz. Masalan, erkaklar "qartaygan adam", "jasi jetti", "jasi ulken", "jasi ulli", "jasi shamalasqan", "jasi asqan" kabi evfemizmlarni ko'proq salbiy ma'noda to'g'ridan-to'g'ri yoshiga bog'lab aytsa, ayol odamlar "kopti korgan", "omir tajriybesine iye", "jasi ulig'raq eken", "jasi asip baratir" "turmusliq tajriybesi kop" kabi evfemizmlardan foydalanib to'g'ridan-to'g'ri qarishni aytmay shaxsiy obro'ni, hurmatni saqlab qoladi.

Qoraqalpoq tilshunoslaridan Zlixia Rzamuratova o'zining Qoraqalpaq xalq dastanlarida genderlik stereoptiplerdiñ sawleleniwi" nomli dissertaciya ishida tabu va evfemizmlardagi gender farqini yosh xususiyati va nikoh munosabatlariga bog'liq holda qo'llaniladi. Masalannikoh munosabatida ayol kishiga oid og'zaki so'zlashuvda uchraydigan «*bayga tiydi*», «*qaship ketti*» degan kakofemizmlarning orniga «*turmusqa shiqti*», «*uzatildi*» kabi evfemizmlar, nikoh munosabatlarida «*qatin aldi*» degan erkak kishiga bog'liq qollaniladigan «*uylendi*», «*turmus qurdi*» kabi evfemizmlar orqali anglatilishini aytgan. Qoraqalpaq xalq urf-odatlaridagi kelinlarning kuyoviga, kuyovining otanasiga va singil, opa, aka-ukalarining ismlarini aytmasdan ularni boshqa laqab bilan murojaat qilganligi aytilgan.. Masalan, erkak kishiga muosabatda qaynotasiga «*ata*» yoki «*papa*» deb, erining akalarini «*qaynaga*», «*aga*», qaynilarini «*mirza aga*», «*aq jigiti*», «*kishkene bala*», «*erke bala*», «*ay bala*» kabi laqablar bilan murojaat etilgan. Ayol kishiga munosabatda kelin kuyovning onasiga «*ene*», «*apa*», yoki «*mama*» deb, kuyovning opalarini «*qaynapa*», «*ajapa*», qaynisingillarini bolsa «*ay qiz*», «*erke qiz*», «*sulw qiz*», «*qarakoz*» kabi laqablar bilan atab murojaat etishi keltirilgan.[5]

Tilshunos Ayjamal Matjanova ham “Qaraqalpaq tilinde sypayliq kateforiyasini bildiriliwi” nomli dissertaciya ishida kundalik turmushda gender munosabatida erkak va ayol nutqidagi xususiyatlarini qarindoshlik atamalarida yosh va jinsga qarab ikki holatda qo‘llanilishini e‘tiborga olgan. Bunda yosh xususiyatiga ko‘ra: yoshi kichiklarning yoshi kichiklarga murojaati, yoshi kattalarning yoshi kichiklarga va tengdoshlar murojaati deb bo‘linadi. oshi kichiklarning yoshi kattaga nisbatan: *Ata, ana, baba, áje, sheshe, ága, apa, ájağa, ájapa, dayı, kische, jezde, jeńge, abısın, qaynağa, qáyınbiyke, qayın ata, qáyın ene*, yoshi ulug‘ning yoshi kichikka : *Balam, qızım, perzentim, aqlıgım, ulım, sińlim, qarındasım, inim, biykesh, qáynim, baldız, qudashı, quda bala, kelin , jiyen, jiyen qız* yosh oralig‘i tenglar: *Quda, qudağay, bóle, baja* deb murojaat etishi keltirilgan. Ikkinchi, gender munosabatda qarindoshlik atamalaridagi murojaatda erkakning ayolga, ayolning erkakka, erkakning erkakka va ayolning ayolga murojaati misolida berilgan. Erkakning ayolga murojaatida: *Ana, áje, apa, mama, ájapa, sheshe, jeńge, kische, qarındas, jiyen, bóle, qudağay, baldız, kelin, qızım* deb murojaat etsa, ayolning erkakga murojaatida: *Ata, áke, papa, ága, ájağa, inim, jezde, bóle, qaynağa, qáynim, quda, kúyew bala, dayı, balam, jiyen bala* qarindoshlik atamaları bilan murojaat qilinishi aytilgan. Erkakning erkakka murojaati: *Ata, ága, baba, papa, inim, ájağa, jezde, baja, qáyın bala, dayı, jiyen, kúew, bala, quda, bala, ulım, balam, perzentim aqlıgım*, ayolning ayolga murojaatida: *Ana, apa, ájapa, mama, sińlim, biykesh, jeńge, kische, qızım, dayı apa, jiyen qız, kelin* qarindoshlik nomlari bilan murojaat qilinadi deb ko‘rsatilgan.[3]

Tilshunos Anvar Omonturdiyevning ózbek tilida leksik-semantik yo‘nalishda bo‘lgan tematik guruhlarga asosida, qoraqalpoq tilida ham uchraydigan ushbu tematik guruhlarga kiradigan evfemizmlarni gender asosida erkaklar, ayollar va umumiy ma‘nolarda qo‘llanilishini misollar bilan tahlil qilib chiqamiz. A. Omonturdiyev o‘z ilmiy ishida evfemizmlarni tematik jihatdan quyidagicha guruhlarga bo‘lib o‘rgandi.[4]

- 1) oila qurish bilan bog‘liq evfemik vositalar;
- 2) odobsizlik bilan bog‘liq evfemik vositalar;
- 3) intim munosabat bilan bog‘liq evfemik vositalar;
- 4) murojaat bilan bog‘liq evfemik vositalar;
- 5) odam a‘zolari va ular bilan bog‘liq kiyim nomlari evfemasi;
- 6) jismoniy nuqsonlar bilan bog‘liq evfemik vositalar;
- 7) ovqatlanish va uning hazm bo‘lishi bilan bog‘liq evfemik vositalar;
- 8) insonning salbiy faoliyati bilan bog‘liq evfemik vositalar;
- 9) ayrim urf-odat bilan bog‘liq evfemik vositalar;
- 10) qarish tushunchasi bilan bog‘liq evfemik vositalar;
- 11) o‘lim bilan bog‘liq evfemik vositalar.

Keltirilgan tematik guruhlarda gender munosabatda erkak, ayol va umumiy ma‘nolarda evfemizmlarning qo‘llanilishi xususiyatlari qoraqalpoq tilida misollar orqali tahlil qilindi.

1. Erkaklarga nisbatan qo‘llaniladigan evfemizmlar, ko‘pincha jamiyatga qarshi salbiy xatti-harakat va salbiy xulq-atvorda yumshatib aytilishi aniqlandi. Asosan erkakni to‘g‘ridan-to‘g‘ri ayblamay, uning xatti-harakatiga baho berishni muloyim tarzda yetkazadi.

2. Ayol kishiga nisbatan qo‘llaniladigan evfemizmlar ko‘pincha sog‘liqqa, ruhiy holatiga, yoshi, ko‘rinishi va turmush sharoitiga bog‘liq hurmat, odob-axloq va nazokatni saqlash maqsadida qo‘llaniladi.

3. Umumiy ma‘noda qo‘llaniladigan evfemizmlar barcha odamlarga bir xil qo‘llaniladigan neytral so‘zlar bo‘lib, asosan o‘lim, kasallik, qarilik, jismoniy va ruhiy cheklanganlik, salbiy va qayg‘uli voqealar bilan bog‘liq inson hurmatini ko‘rsatish, qayg‘uli xabarlariga axloqiy tarzda munosabatda bo‘lish va nutq madaniyatini saqlash uchun qo‘llanilishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Holmes, J. “Women, Men and Politeness”. — London: Longman, 1995
2. Lakoff, R. (1975). “Language and Woman’s Place”. New York: Harper & Row.
3. Matjanova Ayjamal. “Qaraqalpaq tilinde sypayliq kategoriyasini bildiriliwi”: // filologiya fanlari bo‘yicha filosofiya doktori (PhD). Nókis, 2024. – 92–95-bet.